

BUXORO XALQINING ARAB ISTILOSINING DASTLABKI BOSQICHLARIGA QARSHILIGI (BO‘LAT SOLIYEVNING ASARLARI ASOSIDA)

Quvvataliyev Ubaydulla

Termiz davlat universiteti tuzilmasidagi Qatag‘on qurbonlari
xotirasi muzeyi direktori

Annotatsiya: Maqola Bo‘lat Soliyevning “Buxoro tarixi” asarining ikkinchi bobiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda arablarning VII asrda Buxoro va Movarounnahrda bosqini, mahalliy aholi qarshiligi va istilodagi oqibatlar batafsil tahlil qilinadi. Qutayba ibn Muslimning harbiy strategiyasi, siyosiy manevrlari va Buxoro istilosi jarayoni yoritiladi. Maqolada arab bosqini Buxoro tarixiga, siyosiy va ijtimoiy hayotga ta‘siri, shuningdek, mahalliy aholi madaniyati va an‘analariga ta‘siri ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Bo‘lat Soliyev, Buxoro tarixi, arab bosqini, Qutayba ibn Muslim, Movarounnahr, istilo, mahalliy qarshilik, VII asr, Buxoro, siyosiy tarix, harbiy tarix, madaniy tarix.

Naxshab, Kesh va Faryob shaharlari ham arablar qo‘liga o‘tadi. Faryob shahri arablar tomonidan vayron qilinadi va “Faryob al-Fariq” deb ataladi. Nasr ibn Sayyor Xuroson valisi bo‘lgan davrida Faryob valisi Yusuf Hakim ibn Sayyor lavozimidan chetlashtiriladi. Xalifa bu haqda Xuroson voqealarini bilganlardan so‘raydi va Faryobning boyligi haqida ma‘lumot oladi. 89-hijriy yilda Qutaybaning Buxoroni qamal qilishi muvaffaqiyatsiz yakun topadi. Hajjoj Qutaybaga xabar yozib, tavba qilishni buyuradi. Keyingi qamal ham juda og‘ir sharoitda o‘tadi va bir necha oy davomida Qutaybaning ahvoli markazga ma‘lum bo‘lmaydi. Hajjoj bu holatdan juda qo‘rqadi va masjidlarda ibodatlar qildirish, qurbonliklar qilish va Qutaybaning g‘alabasi uchun duo qilishni buyuradi.

Buxoroga turklar, sugʻdlar va fargʻonaliklar yordamga kelishadi, ammo bu safar arablar gʻalaba qozonadi. Sugʻd xoni Qutaybaning hiylasiga tushib, urushni tark etadi va bu Buxoro magʻlubiyatiga sabab boʻladi. Buxoro aholisi arablar tomonidan qoʻyilgan shartlarga rozi boʻlishga majbur boʻladi: shaharning yarmini arablarga berish, hammomlar daromadining yarmini arablarga topshirish, arab askarlari uchun oziq-ovqat yetkazib berish, xalifaga va Xuroson valisiga soliq toʻlash va uyda qurol saqlamaslik. Buxoro xoni boʻlgan xotin bu shartlarga majburan rozi boʻladi. Buxoro arablar tomonidan bosib olingandan soʻng, uning mustaqilligi saqlanib qolgandek koʻrinish beriladi va Buxoro xoni boʻlgan ayol hokimiyatda qoladi. Biroq, aslida barcha hokimiyat arab valiysi qoʻlida boʻladi. Qutayba ibn Muslim Buxoroni zabt etgach, Sugʻd va Fargʻonani ham boʻysundiradi va keyinchalik Terak dovoni orqali Qoshgʻargacha yurish qiladi. Sugʻdliklar oʻzlarining rahbarlari Tarxunni asirga olib, Qutaybaga jizya toʻlashga rozi boʻlishadi. Sharqiy Turkistondagi xonliklarga Jungʻoriya tomonidan yordam kelgan boʻlsa ham, bu yordam samarali boʻlmaydi. Qoshgʻarni bosib olganidan keyin, xalifa Volid ibn Abdulmalikning vafoti haqidagi xabar Qutaybani orqaga qaytishga majbur qiladi.

Boʻlat Soliyevning “Buxoro tarixi” asarining ikkinchi bobi arablarning Oʻrta Osiyoga, xususan Buxoro hududiga bosqini haqida hikoya qiladi. Asarda keltirilgan maʼlumotlarga koʻra, arablarning hujumlari Xalifa Umar davridanoq boshlangan va Amudaryo boʻylariga yetgan, ammo birinchi arab fotihlari daryoni kesib oʻtishga urinmagan. 82-hijriy yilda (milodiy VII asr boshlari) Qutayba ibn Muslim Xuroson valisi etib tayinlangunga qadar, Ubaydulloh ibn Ziyod, Said ibn Usmon, Xoris ibn Noʻmon, Robiya ibn Xoris kabi arab sarkardalari Xuroson va Movarounnahrda bir necha marta yurishlar qilishgan.

Ular Buxoro, Poykand, Nasaf, Kesh kabi shaharlarni istilo qilishgan, ammo bu yurishlar izchil strategiyaga ega boʻlmagan, koʻproq talon-taroj qilishga qaratilgan edi. Arablarning doimiy hujumlariga qarshi turish maqsadida, avval oʻzaro nizolashib kelgan mahalliy hokimlar birlashishga urinishlari kuzatiladi. Ammo bu ittifoqlar uzoqqa bormaydi va arablarning qudratli armiyasi oldida ojiz qoladi. Arablarning Movarounnahrda hujumlari davrida Turk xoqoni bir necha bor mahalliy aholi

yordamiga kelgan, Shosh, Farg‘ona va Sug‘d xalqlarini birlashtirishga harakat qilgan, ammo bu ham samara bermaydi. Mahalliy hokimlar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar va birdamlikning yo‘qligi ularni arablarga qarshi turishda ojiz qoldiradi. Ummaviy xalifalardan Volid ibn Abdulmalik davrida Hajjoj ibn Yusuf al-Saqafiy Movarounnahrni butunlay bo‘ysundirishga qaror qiladi. U 755-yilda Qutayba ibn Muslimni Xuroson valisi etib tayinlab, Movarounnahrni fath qilish bo‘yicha ko‘rsatmalar beradi.

Qutayba Balxga yurish qilish vaqtida Tolixonga yetib keladi va Balx aholisi uni qarshi oladi. Sog‘oniyon podshosi ham Qutaybani ko‘p sovg‘alar bilan kutib oladi. Movarounnahrning qadimiy markazlaridan biri bo‘lgan Boykand esa, turklarning yordami bilan ham Qutaybadan qarshilik ko‘rsatishiga qaramay, fath etiladi. Qutayba Boykandda qarshilik ko‘rsatgan barcha jangchilarni o‘ldiradi. Bo‘lat Soliyevning asari arab bosqini haqidagi voqealarni faktlarga tayanib, xoloslik bilan bayon qiladi. Uning asari arablarning harbiy kuchidan foydalanib, Movarounnahrni bo‘ysundirish jarayonini, mahalliy aholi qarshiligining sabablarini va natijalarini batafsil tasvirlaydi. Biroq, asar arab bosqini haqidagi voqealarni faqat harbiy jihatdan emas, balki siyosiy va ijtimoiy oqibatlarini ham hisobga olgan holda yoritadi. Bo‘lat Soliyevning “Buxoro tarixi” asarining ikkinchi bobida arablarning Movarounnahrni zabt etish jarayoni davom ettiriladi. Avvalgi muvaffaqiyatsizliklardan so‘ng, Qutayba ibn Muslimning qo‘shinlari Boykand shahriga yurishlar qiladi.

Fodalanilgan adabiyotlar:

1. Soliyev.V. Buxoro tarixi. (بوخارا تاريخى). Moskva: Гос.из-дат, 1923
2. Бартольд, В. В. Сочинения: в 9 томах Т. VI: Работы по истории ислама и арабского халифата / Академия наук СССР, Институт народов Азии; редактор И. Н. Винников. Москва: Наука, 1966. — 784 с.
3. Германов. В. А. Профессор Пулат Салиев и его время : (Жизнь и трагедия Основателя Узб. ист. шк.) : Акад. наук Респ. Узбекистан. Ин-т истории. - Ташкент : Фан, 2002. - 64 С
4. Quvvataliyev. U. Buxoroda qiymatli asarlar. // Imom Buxoriy saboqlari jurnali. 2024, № 2.P 26-28